

8. Holmes R., Masters With. Epigenetic inter-conversions of the multiple forms of mouse liver catalase. FEBS Lett 1970; 11 (1): 45-48.
 9. Trampler-Stranders G.A Childhood community-acquired pneumonia: a review of etiology and antimicrobial treatment studies. Paediatr Respir Rev, 26 (2018), pp. 41-48
 10. Yin G. et al. Lipid peroxidation-mediated inflammation promotes cell apoptosis through activation of NFκB pathway in rheumatoid arthritis synovial cells. Mediators of inflammation. 2015. Т. 2015.
- Впервые поступила в редакцию 26.12.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.311.2-002+616.314.17-008.6)-06: 616.127]-07-085.224: 616.155.3-008.13-07-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3744418>

**ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ
ЛЕЙКОЦИТІВ В КРОВІ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ПОЄДНАНОЇ
ПАТОЛОГІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТУ ТА
АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА ТА ЇХ КОРЕКЦІЇ
КОРВИТИНОМ**

*Городецький О.Т., Регеда М.С., Городецький Т.М., Заяць Л.М.,
Любінець Л.А.*

Львівський Національний Медичний Університет ім. Данила Галицького

**ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ
ЛЕЙКОЦИТОВ В КРОВИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЪЕДИНЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПАРОДОНТИТА И АДРЕНАЛИНОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
МИОКАРДА И ИХ КОРРЕКЦИЯ КОРВИТИНОМ**

*Городецкий О. Т., Регеда М. С., Городецкий Т. М., Заяц Л. М.,
Любинец Л. А.*

Львовский Национальный Медицинский Университет им. Даниила Галицкого

**PECULIARITIES OF CHANGES IN THE PHAGOCYtic ACTIVITY OF
LEUKOCYTES IN THE BLOOD UNDER THE CONDITIONS OF
FORMATION OF COMBINED PATHOLOGY OF EXPERIMENTAL
PERIODONTITIS AND ADRENALINE DAMAGE OF THE
MYOCARDIUM AND THEIR CORRECTION WITH CORVITIN**

*Horodetskyy O. T., Regeda M. S., Horodetskyy T. M., Zaiats L. M.,
Liubinets L. A.*

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Summary/Резюме

Health care practitioners often observe a wide variety of diseases, including cases of generalized periodontitis (GP) that developed in conditions of coronary heart disease, and in the experiment, it is adrenaline myocardial damage (AMD), which undoubtedly

overburdens these currents. Today, the question of the features of disorders of the phagocytic activity of leukocytes in the blood and their role in the pathogenesis of experimental periodontitis (EP) on the background of adrenaline damage to the myocardium before and after the use of corvitin remains unexplored.

The aim of the study was to investigate the changes and role of the phagocytic activity of leukocytes in the blood in the pathogenesis of experimental periodontitis and adrenaline damage of the myocardium and to establish the effect on them of the drug corvitin.

Materials and methods. The experiments were performed on 54 non-linear white male rats weighing 0.17–0.21 kg, which were divided into six groups (9 animals each). The first — control, second, third, fourth and fifth — groups of animals with adrenaline myocardial damage during the course of experimental periodontitis before correction of corvitin, respectively, on the 1st, 7th, 10th and 17th days of the experiment and the sixth group — animals with adrenaline damage to the myocardium during the course of experimental periodontitis after correction of corvitin, respectively, on the 17th day of the experiment. During the experiment, the blood of rats was collected and the content of indicators of phagocytic activity of leukocytes was evaluated, indicating the protective and restoring properties of corvitin.

Results. In animals with combined pathology of AMD and periodontitis before correction with corvitin, the results showed an increase in the phagocytic activity of leukocytes. And with these combined pathologies after their correction with corvitin, the study showed a decrease in the phagocytic activity of leukocytes in comparison with the group of animals also with the combined pathology without correction drug on the 17th day of the experiment.

Conclusion. This study showed that with the combined pathology of AMD during the development of EP, the phagocytic activity of leukocytes — the phagocytic number, phagocytic index and HST test, increases in comparison with the control group of animals. The use of corvitin in AMD and EP led to a decrease in the phagocytic activity of leukocytes than the group of animals without drug correction.

Keywords: phagocytic leukocyte activity, myocardial adrenal damage, periodontitis, corvitin.

Врачи практического здравоохранения достаточно часто наблюдают различное сочетание заболеваний, в том числе случаи генерализованного пародонтита (ГП), развившиеся в условиях ишемической болезни сердца, а в эксперименте это адреналиновое повреждение миокарда (АПМ), которые, несомненно, отягощают течение этих недугов и лечения. Сегодня неизученным остается вопрос, касающийся особенностей нарушений фагоцитарной активности лейкоцитов в крови и их роль в патогенезе развития экспериментального пародонтита (ЭП) на фоне адреналинового повреждения миокарда до и после применения корвитина.

Целью работы было выяснить изменения и роль фагоцитарной активности лейкоцитов в крови в патогенезе формирования экспериментального пародонтита и адреналиновое повреждение миокарда и установить влияние на них препарата корвитина.

Материалы и методы. Опыты проведены на 54 нелинейных белых крысах-самцах массой тела 0,17-0,21 кг, которых разделили на шесть групп (9 животных в каждой). Первая — контрольная, вторая, третья, четвертая и пятая — группы жи-

вотных с адреналиновым повреждением миокарда во время течения экспериментального пародонтита до коррекции Корвитин соответственно на первом, седьмом, десятом и семнадцатый суток эксперимента и шестая группа — животные с адреналиновым повреждением миокарда во время течения экспериментального пародонтита после коррекции Корвитин соответственно на семнадцатые сутки эксперимента. Во время эксперимента забиралась кровь крыс и оценивались содержание показателей фагоцитарной активности лейкоцитов, что свидетельствует о защитных и восстановительных свойства корвитина.

Результаты. У животных с сочетанной патологией АПМ и пародонтитом до коррекции Корвитин результаты показали повышение показателей фагоцитарной активности лейкоцитов. А при этих объединенных патологиях после их коррекцией Корвитин исследование показало снижение фагоцитарную активность лейкоцитов по сравнению с группой животных также с сочетанной патологией без коррекции препаратом на 17-ие сутки эксперимента.

Вывод. Данное исследование показало, что при сочетанной патологии АПМ во время развития ЭП фагоцитарная активность лейкоцитов, а именно ФЧ, ФИ и НСТ-тест, возрастает по сравнению контрольной группой животных. Применение корвитина при АПМ и ЭП привели к снижению фагоцитарная активность лейкоцитов чем группа животных без коррекции препаратом.

Ключевые слова: фагоцитарная активность лейкоцитов, адреналиновое повреждение миокарда, пародонтит, корвитин.

Лікарі практичної охорони здоров'я досить часто спостерігають різне поєднання захворювань, у тому числі трапляються випадки генералізованого пародонтиту (ГП), що розвинулися за умов ішемічної хвороби серця, а в експерименті це адреналінове пошкодження міокарда (АПМ), які, безперечно, обтяжують перебіг цих недуг та лікування. Сьогодні невивченим залишається питання, що стосується особливостей порушень фагоцитарної активності лейкоцитів у крові та їх ролі в патогенезі розвитку експериментального пародонтиту (ЕП) на тлі адреналінового пошкодження міокарда до і після застосування корвітину.

Метою роботи було з'ясувати зміни та роль фагоцитарної активності лейкоцитів у крові в патогенезі формування експериментального пародонтиту й адреналінове пошкодження міокарда та встановити вплив на них препарату корвітину.

Матеріали і методи. Досліди проведено на 54 нелінійних білих щурах-самцях масою тіла 0,17–0,21 кг, яких поділили на шість груп (9 тварин у кожній). Перша — контрольна, друга, третя, четверта і п'ята — групи тварин з адреналіновим пошкодженням міокарда під час перебігу експериментального пародонтиту до корекції корвітином відповідно на 1-у, 7-у, 10-у і 17-у доби експерименту та шоста група — тварини з адреналіновим пошкодженням міокарда під час перебігу експериментального пародонтиту після корекції корвітином відповідно на 17-у добу експерименту. Під час експерименту забиралась кров щурів та оцінювались вміст показників фагоцитарної активності лейкоцитів, що свідчить про захисні та відновлюванні властивості корвітину.

Результати. У тварин з поєднаною патологією АПМ та пародонтитом до корекції корвітином результати показали підвищення показників фагоцитарної активності лейкоцитів. А при цих поєднаних патологиях після їх корекцією корвітином дослідження показало зниження фагоцитарну активність лейкоцитів в порівнянні з

групою тварин також з поєднаною патологією без корекції препаратом на 17 добу експерименту.

Висновок. Дане дослідження показало, що при поєднаній патології АПМ під час розвитку ЕП фагоцитарна активність лейкоцитів, а саме ФЧ, ФІ та НСТ-тест, зростає в порівнянні контрольною групою тварин. Застосування корвітину при АПМ і ЕП призведено до зниження фагоцитарна активність лейкоцитів ніж група тварин без корекції препаратом.

Ключові слова: фагоцитарна активність лейкоцитів, адреналінове пошкодження міокарда, пародонтит, корвітин.

Вступ

Генералізований пародонтит є однією з центральних проблем стоматології. Медичне і соціальне значення цього захворювання визначається не тільки наявністю патологічних процесів в пародонті та послабленням функції зубощелепного апарату, але й порушенням при цьому травлення, обмінних процесів, інфікуванням та сенсibiliзацією організму і нервово-психічними розладами депресивного характеру, що призводять до зниження працездатності. Серед факторів розвитку пародонтиту провідними є порушення трофіки пародонту за рахунок погіршення мікроциркуляції (функціонального та органічного характеру), дисбаланс імунних та бар'єрних систем організму, а також біохімічних змін, які характеризуються порушеннями стану антиоксидантної системи та порушення імунологічної реактивності організму в патогенезі запальних захворювань пародонта. Існування значної кількості теорій, які роблять спробу пояснити етіологію та патогенез генералізованого пародонтиту, а в зв'язку з цим і різних підходів до терапії даного захворювання, значно ускладнюють його діагностику та лікування [1, 10].

Життя сучасної людини супроводжується величезною кількістю стресів, викликаних найрізноманітнішими причинами. У такому стані порушуються адаптаційні можливості організму, у ньому виникають функціональні, а далі й органічні зміни, наслідком яких є некротичне ушкодження міокарда. Тому з цих

або інших причин серцево-судинні захворювання є одними із найпоширеніших і найвагоміших проблем медицини [11]. Відомо, що стрес супроводжується розвитком гіперадреналемії внаслідок виділення у кров значної кількості катехоламінів. В основному рівень адреналіну зростає в крові й міокарді при його ішемії та гіпоксії, що відіграє провідну роль у розвитку дуже поширеного захворювання — ішемічної хвороби серця. Шкідлива дія на міокард пояснюється такими ефектами адреналіну: активацією процесів перекисного окиснення ліпідів, нагромадженням іонів кальцію, пригніченням захисних сил організму [2, 12].

Лікарі практичної охорони здоров'я досить часто спостерігають різне поєднання захворювань, у тому числі трапляються випадки генералізованого пародонтиту (ЕП), що розвинулися за умов ішемічної хвороби серця, а в експерименті це адреналінове пошкодження міокарда (АПМ), які, безперечно, обтяжують перебіг цих недуг та лікування.

Сукупність неспецифічних та імунологічних регуляторних ланок запального процесу представляє собою універсальне явище, завдяки якому реалізується не тільки захисна функція запалення, але і його ушкоджуючий вплив на тканинні структури [3, 9].

Сьогодні невивченим залишається питання, що стосується особливостей порушень фагоцитарної активності лейкоцитів (ФАЛ) у крові та їх ролі в патогенезі розвитку ЕП на тлі АПМ до і після

застосування корвітину.

Мета

Тому метою даного дослідження було з'ясувати зміни фагоцитарної активності лейкоцитів у крові та їх роль в механізмах формування експериментального пародонтиту й адреналінове пошкодження міокарда та встановити вплив на них препарату корвітину.

Матеріали та методи

Досліди проведено на 54 нелінійних білих щурах-самцях масою тіла 0,17–0,21 кг, яких поділили на шість груп (9 тварин у кожній). Перша — контрольна, друга, третя, четверта і п'ята — групи тварин з адреналіновим пошкодженням міокарда (АПМ) під час перебігу експериментального пародонтиту (ЕП) до корекції корвітином відповідно на 1-у, 7-у, 10-у і 17-у доби експерименту та шоста група — тварини з адреналіновим пошкодженням міокарда під час перебігу експериментального пародонтиту після корекції корвітином відповідно на 17-у добу експерименту, який вводився внутрішньоочеревинно у дозі 40 мг/кг маси тіла тварин з 10-ї по 17-у доби експерименту, впродовж 7-ми днів. Гостре адреналінове ушкодження міокарда моделювали шляхом одноразового внутрішньоочеревинного введення 0,18 % адреналіну гідротартрату («Дарниця», Україна) з розрахунку 1 мг/кг за методом О. О. Маркової [4]. Відтворювали модель експериментального генералізованого пародонтиту за методом Сукманського О. І., Макаренка О. А. шляхом модифікованої дієти для щурів м'якої консистенції з високим вмістом вуглеводів [5]. Тварин виводили з експерименту на 1-у, 7-у, 10-у і 17-у доби відповідно до груп під налбуфіновим наркозом внутрішньоочеревинно дозою 182 мг/кг маси тіла щура [6] і забирали кров для гематологічних досліджень. Даний експеримент був проведений згідно принципів біоетики у відповідності з по-

ложенням Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1986 р.), Директиви Ради Європи 2010/63/EU, Закону України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження», загальних етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом України з біоетики Львівського Національного Медичного Університету імені Данила Галицького (протокол № 4 від 18 січня 2017 р.). Фагоцитарну активність лейкоцитів оцінювали за вмістом фагоцитарного числа та фагоцитарного індексу крові і проводили за методом Меншикова В. В. [7] та визначення НСТ-тесту за методом Віксмана А. Н., Маянського [8].

Одержані цифрові результати були опрацьовані статистично методом Стьюдента.

Результати й обговорення

Результати досліджень встановили, що на 1-у, 7-у, 10-у і 17-у доби формування адреналінового пошкодження міокарда (АПМ) під час перебігу експериментального пародонтиту (ЕП) без корекції корвітином спостерігалось зростання в крові фагоцитарного числа (ФЧ) відповідно на 37,0 % ($p < 0,05$), 70,4 % ($p < 0,05$), 35,2 % ($p < 0,05$), 46,3 % ($p < 0,05$) проти групи інтактних тварин. (рис. 1). Визначення іншого показника — фагоцитарний індекс (ФІ) в крові показало аналогічний напрямок активності. Цей показник підвищується на 23,9 % ($p < 0,05$), 67,3 % ($p < 0,05$), 42,6 % ($p < 0,05$), 49,8 % ($p < 0,05$) відповідно на 1-у, 7-у, 10-у і 17-у доби АПМ та ЕП до корекції відносно контролю (рис. 1). Важливе значення для характеристики ФАЛ має дослідження НСТ-тесту. Результати дослідження показали зростання на 61,4 % ($p < 0,05$), 77,2 % ($p < 0,05$), 68,4 % ($p < 0,05$), 70,2 % ($p < 0,05$) відповідно на 1-у, 7-у, 10-у і 17-у доби АПМ та ЕП без корекції препаратом кор-

Рис. 1 Зміни фагоцитарної активності лейкоцитів в крові за умов формування експериментального пародонтиту та адреналінового пошкодження міокарда без корекції корвітином (в % в порівнянні з контрольною групою).

вітином відносно інтактної групи (рис. 1).

Використання препарату корвітину спричинило, на 17-у добу формування адреналінового пошкодження міокарда (АПМ) під час перебігу експериментального пародонтиту (ЕП), зниження вмісту фагоцитарної активності лейкоцитів в крові. (рис. 2). А саме фагоцитарне число (ФЧ) в крові, знижується на 25,3 % ($p < 0,05$), фагоцитарний індекс та НСТ-тест знижується на 69,4 % та 63,9 % відповідно.

Висновок

Дане дослідження показало, що при поєднаній патології — АПМ та ЕП зростає фагоцитарна активність лейко-

Рис. 2 Фагоцитарна активність лейкоцитів в крові за умов формування експериментального пародонтиту та адреналінового пошкодження міокарда після корекції корвітином (в % порівняння до та після лікування корвітином на 17-ту добу експерименту).

цитів до лікування. За умов порівняння груп тварин при поєднаній патології з та без корекції препаратом корвітином на 17-ту добу експерименту показали зниження ФАЛ, що свідчить про захисні та відновлюванні властивості корвітину, а також здатність його до корегування та відновлення дисбалансу фагоцитарної ланки імунітету.

Література

1. Клінічні та біохімічні показники у білих щурів при лікуванні експериментального генералізованого пародонтиту / Ю. І. Силенко, Хребор М. В., Силенко Г. М., Писаренко О. А. // Український стоматологічний альманах. — 2018. — № 1. — С. 9–13.
2. Регада М. С. Вплив корвітину на порушені показники переокисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи в легенях при експериментальній бронхіальній астмі у поєднанні з адреналіновим ушкодженням міокарда / М. С. Регада, Н. М. Небелюк // Досягнення біології та медицини. — 2016. — № 1 (27). — С. 27–30.
3. Garlet G. P. Destructive and Protective Roles of Cytokines in Periodontitis: A Reappraisal from Host Defense and Tissue Destruction Viewpoints / G. P. Garlet // *J. Dent Res.* — 2010. — **89**. — P. 1349–1363.
4. Маркова О. О. Міокардіодистрофія і реактивність організму / О. О. Маркова. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. — 152 с.
5. Сукманський О. І. Експериментальна модель генералізованого пародонтиту / О. І.

- Сукманський, О. А. Макаренко // Вісник стоматології. — 2006. — № 2. — С. 2–3.
6. Errick J. Nalbuphine / J. Errick, R. Heel // *Drugs*. — 1983. — **26** (3). — P. 191–211.
 7. Меншиков В. В. Фагоцитарная активность нейтрофилов периферической крови. Лабораторные методы исследования в клинике. Справочник / В. В. Меншиков. — М.: Медицина, 1987. — С. 310–311.
 8. Виксман М. Е. Оценка иммунного статуса организма в лечебных учреждениях Советской армии и военно-морского флота: Учебное пособие / М. Е. Виксман, А. Н. Маянский. — М., 1987. — С. 24.
 9. Особливості глікому структурних компонентів міокарда щура за умов експериментальної ішемії міокарда / Б. О. Надрага, Х. І. Струс, А. М. Яценко [та ін.] // *Світ медицини та біології*. — 2019. — № 3 (69). — С. 198–203.
 10. Коваленко В. М. Міокардит: сучасні аспекти патогенезу та діагностики / В. М. Коваленко // *Український ревматологічний журнал*. — 2001. — № 1. — С. 18–22.
 11. Сусла О. Б. Вікові зміни метаболізму в серцевому м'язі щурів у динаміці розвитку адреналінової міокардіодистрофії / О. Б. Сусла // *Медична хімія*. — 2004. — Т. 6, № 1. — С. 41–47.
 12. Силенко Ю.І. Роль вільнорадикальних, гемокоагулюючих та імунних механізмів у патогенезі генералізованого пародонтиту / ЮІ Силенко, РМ Ступницький // *Український стоматологічний альманах*. — 2011. — № 1.- С.79-83.
 3. Garlet, G.P. (2010). Destructive and Protective Roles of Cytokines in Periodontitis: A Reappraisal from Host Defense and Tissue Destruction Viewpoints. *J. Dent Res.*, 89, 1349-1363.
 4. Markova, O.O. (1998). Myocardial dystrophy and reactivity of the organism. Ternopil: Ukrmedknyha, 1998. 152 p. [in Ukrainian].
 5. Sukmansky, O.I., & Makarenko, O.A. (2006). [Experimental model of generalized periodontitis]. *Bulletin of Dentistry*, 2, 2-3 [in Ukrainian].
 6. Errick, J., & Heel, R. (1983). Nalbuphine. *Drugs*, 26 (3), 191-211.
 7. Menshikov, V.V. (1987). Phagocytic activity of peripheral blood neutrophils. Laboratory research methods in the clinic. Directory.. Moscow: Medicine, pp. 310-311 [in Russian].
 8. Wexman, M.E., & Mayansky, A.N. (1987). Assessment of the bodys immune status in medical establishments of the Soviet Army and Navy. Tutorial. Moscow, 24 p. [in Russian].
 9. Nadraga, B.A., Strus, Kh.I., Yashchenko, A.M., Zhulkevych, I.V., & Lutsyk, A.D. (2019). Glycome peculiarities of the rat myocardium structural components under experimental myocardial ischemia] *World of Medicine and Biology*, 3 (69), 198-203.
 10. Kovalenko V. M. (2001) Myocarditis: modern aspects of pathogenesis and diagnostics *Ukrainian Rheumatological Journal* — № 1. — P. 18–22.
 11. Susla O. B. (2004) Age-related changes in metabolism in the rat heart muscle in the dynamics of adrenaline myocardial dystrophy. *Medical chemistry* — Vol. 6, No. 1. — P. 41–47.
 12. Silenko Y. I., Stupnitsky R. M. The role of free radical, hemocoagulating and immune mechanisms in the pathogenesis of generalized periodontitis *Ukrainian Dental Almanah*- 2011. — № 1.- P.79-83.

Referens

1. Silenko, Y.E., Khrebor, M.V., Silenko, H.M., & Pisarenko, O.A. (2018). Clinical and biochemical parameters in white rats in the treatment of experimental generalized periodontitis]. *Ukrainian Dental Almanah*, 1, 9-13 [in Ukrainian].
 2. Regeda, M.S., & Nebeluk, N.M. (2016). Effect of Corvistine on Impaired Lipid Peroxidation and Antioxidant System in the Lungs in Experimental Bronchial Asthma in Combination with Adrenaline Myocardial Damage. *Achievements of Biology and Medicine*, 1 (27), 27-30 [in Ukrainian].
- Впервые поступила в редакцию 05.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*